

НЕСТАБИЛЬНЫХ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Скворцов А.П.,

*Республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан,
главный научный сотрудник*

Хабибьянов Р.Я.,

*Республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан,
заведующий научно-исследовательским отделом*

Малеев М.В.,

*Республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан,
ведущий научный сотрудник*

Бебезов С.И.

Республиканский клинический онкологический диспансер, врач

UNSTABLE SHINE FRACTURES OF BOTH FOREARM BONES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS. EXPERIENCE SURGICAL TREATMENT

Skvortsov A.,

*Republican Clinical Hospital of the Ministry
of Health of the Republic of Tatarstan,
Chief Researcher*

Khabibyanov R.,

*Republican Clinical Hospital of the Ministry
of Health of the Republic of Tatarstan,
Head of the Research Department*

Maleev M.,

*Republican Clinical Hospital of the Ministry
of Health of the Republic of Tatarstan,
Leading Researcher*

Bebezov S.

Republican Clinical Oncological Dispensary, doctor

Аннотация

В работе представлены материалы проведенного анализа 89 больных с нестабильными диафизарными переломами костей предплечья. Предложен и применен у 47 больных метод закрытого чрескостного остеосинтеза спице-стержневым аппаратом внешней фиксации при нестабильных диафизарных переломах костей разработанный сотрудниками отделения с отдаленными результатами проведенного лечения.

Abstract

The paper presents the materials of the analysis of 89 patients with unstable diaphyseal fractures of the bones of the forearm. A method of closed transosseous osteosynthesis with a wire-rod external fixation device for unstable diaphyseal bone fractures was proposed and applied in 47 patients, developed by the staff of the department with long-term results of the treatment.

Ключевые слова: кости предплечья, нестабильный перелом, чрескостный остеосинтез, аппарат внешней фиксации.

Keywords: forearm bones, unstable fracture, transosseous osteosynthesis, external fixation device.

Нестабильные переломы костей предплечья у детей и подростков являются одной из самых частых видов травм опорно-двигательного аппарата. Неудовлетворительные исходы при консервативном лечении нестабильных диафизарных переломов костей предплечья составляют более 40%, длительность периода нетрудоспособности составляет 7-8 мес. Ортопедические осложнения после закрытой репозиции в виде вторичного смещения составляют от 23% до 67% [1, с. 50], замедленного сращения переломов 2,5-7,1%, несращения переломов

1,2-4,3%, а период лечения больных с несросшимися переломами и ложными суставами костей предплечья варьируют от 3,5 до 12,7 месяцев [2, с. 57] и др. Данные литературы приводят к рассмотрению взглядов на методики лечения повреждения костей предплечья; одни склонны к оперативному, другие к консервативному методу лечения. Странники консервативного лечения берут начало в глубокой древности. Основным моментом является закрытая репозиция и фиксация в гипсовую повязку [3, с. 152]. Консервативное лечение

малотравматично, так как сохраняет условия для хорошей васкуляризации в зоне перелома, обеспечивая нормальное течение репаративного процесса, в то время как при повреждении целостности кожных покровов приводит к расстройству регионарного лимфо и кровообращения [4, с. 112]. Техника закрытой ручной репозиции при повреждении костей предплечья является сложной и поэтому не всегда удается достигнуть желаемой репозиции отломков костей. Применение же скелетного вытяжения не нашло должного применения, а дистракция в ручную не позволяет точно дозировать усилия, необходимые для устранения смещения [5, с. 25]. Улучшению результатов закрытой репозиции способствовали разработанные стационарные и портативные репозиционные аппараты [6, с. 15], которые производят дистракцию за пальцы с обязательным противоупором за плечо. Под влиянием дистракции устраняют смещение по ширине и длине с устранением ротационного смещения, при этом можно придавать лучевое или локтевое отклонение и производить R₀-контроль до наложения гипсовой повязки. Безуспешной закрытая репозиция оказывается при оскольчатых переломах, интерпозиции мягких тканей, при изолированных переломах и переломах-вывихах лучевой и локтевой кости [7, с. 11]. По данным [2, с. 57] из 310 больных она оказалась безуспешной у 160, из 28 нестабильных переломов она удалась у 6. Отрицательные моменты консервативного лечения существует опасность таких явлений как ишемическая контрактура Фолькмана синдромом Зудека [8]. Так же частым осложнением консервативного лечения повреждений костей предплечья является вторичное смещение отломков по данным различных авторов от 14.8-50% [1, с. 50]. Некоторые авторы рекомендуют однократ-

ную попытку репозиции, так как многократные репозиции ведут к нервно-сосудистым нарушениям. Другие предлагают сочетать консервативные методы лечения с проведением спицы Киршнера с гипсовой иммобилизацией для более прочной фиксации [9, с. 11] отрицательной стороной этой методики являются большая вероятность гнойных осложнений и недостаточная прочность фиксации [10, с. 270]. Поэтому в большинстве случаев предпочтительным способом лечения больных с указанной патологией остается оперативный. В настоящее время широко применяется чрескостный остеосинтез нестабильных переломов костей предплечья у детей и подростков с применением аппарата Илизарова.

Целью настоящей работы является оценка тактики и выбор адекватного способа лечения при нестабильных переломах костей предплечья у детей, обеспечивающий стабильность фиксации и функциональность на период сращения.

Материал и методы

Нами произведен анализ лечения 89 больных с нестабильными диафизарными переломами обеих костей предплечья лечившихся в детском отделении травматологии и ортопедии с 2005 по 2011 гг., всего с диафизарными переломами обеих костей предплечья госпитализированных в отделение детской травматологии и ортопедии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» было 221 больных. У 42 больных с переломами костей предплечья был произведен чрескостный остеосинтез аппаратом Г.А. Илизарова с использованием традиционной 4-кольцевой компоновочной схеме, разработанной в Курганском НИИТО. У 47 больных с переломами костей предплечья проведен спицестержневой ЧКОС с использованием 2-х кольцевой компоновочной схемы разработанный сотрудниками отделения.

Таблица 1

Общая характеристика диафизарных переломов костей предплечья по полу и локализации поступивших в детское отделение РКБ с 2005 по 2011гг.

Локализация повреждения	Пол		Сторона повреждения			Всего больных
	М	Ж	Левая	Правая	Обе	
Нижняя треть	58 (26,2%)	22 (10,0%)	25 (11,3%)	52 (23,5%)	3 (1,3%)	80 (36,2%)
Средняя треть	64 (29,0%)	21 (9,0%)	19 (8,5%)	62 (30,0%)	4 (2,0%)	85 (38,5%)
Верхняя треть	34 (15,0%)	22 (10,0%)	20 (9,0%)	33 (15,0%)	3 (1,3%)	56 (25,3%)
Всего	156 (70,0%)	65 (29,5%)	64 (29,0%)	147 (66,5%)	10 (4,5%)	221 (100,0%)

Оперативное вмешательство приводилось в 2 этапа.

На 1 этапе производилось репозиция переломов с проведением вытяжения в модульной компоновочной системе аппарата Илизарова путем дистракции за спицы, проведенные через проксимальный отдел локтевой кости, и спицу, проведенную через пястные кости с устранением ротационного смещения лучевой кости.

На 2 этапе производилась дорепозиция и фиксация фрагментов внутрикостными стержнями рабочим диаметром 3 мм, проведенными на концах

фрагментов лучевой и локтевой кости, фиксированных в выносных кронштейнах кольцевых опор.

После окончания репозиции производят фиксацию фрагментов костей предплечья, демонтируют полукольцевую опору с пястных костей, предварительно стабилизировав лучевую кость спицами, проведенными через её дистальный отдел, с фиксацией на дистальной кольцевой опоре, и консольной спицей через проксимальный фрагмент к проксимальной опоре, а локтевую кость консольной спицей на дистальном отделе локтевой кости.

Диафизарные переломы костей предплечья с контрольной и основной группой.

Виды	Контрольная группа больных	Основная группа больных	Всего
Переломы обеих костей предплечья	42 (47,0%)	47 (53,0%)	89 (100,0%)

Обсуждение полученных результатов.

У 47 больных с использованием методики, разработанной в отделении, на отдаленных сроках получены следующие клинические результаты: в 44 случаях полное сращение обеих костей предплечья без ограничения движений: пронации, супинации, сгибание, разгибание в локтевом и лучезапястном суставах произошло через 1,5 месяца, в 3 случаях

полное сгибание, разгибание в локтевом и лучезапястном суставах с ограничением пронации и супинации, в 1-м случае сращение локтевой кости произошло через 2,5 месяца.

Клинический пример

Больной М-ев М. В. 10 лет, и/б № 1434, поступившим с диагнозом: Закрытый диафизарный перелом обеих костей левого предплечья со смещением (рис. 1).

Рис. 1. Рентгенограмма больного при поступлении.

При поступлении произведена закрытая ручная репозиция гипсовая иммобилизация, на контрольных Ро-граммах на 5 сутки отмечается вторичное смещение (рис.2).

Рис. 2. Достигнута репозиция костей предплечья в аппарате.

Произведен ЧКОС аппаратом внешней фиксации обеих костей левого предплечья по вышеуказанной схеме (рис. 3).

Рис. 3. Внешний вид аппарата, наложенного на конечность.

Аппарат демонтирован на сроке 8 недель (рис. 4).

Рис. 4. Рентгенограмма больного после демонтажа аппарата.

Выводы

Метод чрескостного остеосинтеза при нестабильных переломах костей предплечья является методом выбора, а иногда и единственным методом лечения открытых и закрытых переломов костей предплечья у детей и подростков.

Предложенный метод чрескостного остеосинтеза функционален, создает стабильность области перелома, за счет уменьшения своих габаритов и веса обеспечивает качество жизни больного, позволяет достигнуть хороших отдаленных клинических результатов.

Литература

1. Мамонов Ю.П. Применение комбинированного остеосинтеза при диафизарных переломах костей предплечья // Ортопед., травматол. - 1987. - №6.
2. Бейдик О.В. Экспериментальное обоснование внешней стержневой фиксации длинных трубчатых костей / О.В. Бейдик [с соавт.] // Современные методы лечения больных с травмами и их осложнениями: матер. Всерос. науч.-практ. конф. - Курган, 2006.
3. Каплунов, О.А. Чрескостный остеосинтез по Илизарову в травматологии и ортопедии / О.А. Каплунов. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002.
4. Ли, А.Д. Чрескостный остеосинтез в травматологии / А.Д. Ли.-Томск:изд-во Томск. ун-та, 1992.
5. Бейдик О.В. Пути оптимизации лечения больных с травмами и деформациями конечностей методом наружного чрескостного остеосинтеза: автореф. ... д-ра мед. наук. — Самара, 1999.
6. Елдзаров П.Е. Закрытая аппаратная репозиция с чрескостной фиксацией по Илизарову как метод лечения диафизарных переломов костей предплечья: автореф. ... канд. мед. наук. - Москва, 1992.
7. Исманский С.Г. Закрытая управляемая репозиция и чрескостная фиксация в лечении диафизарных переломов костей предплечья: автореф. ... канд. мед. наук. - М., 1983.
8. Девятов А.А. Чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова при диафизарных переломах костей предплечья / А.А. Девятое, В.А. Сафонов, Д.И. Фаддеев // Ортопедия, травматология. - 1979. - №1.
9. Юн М.М. Стабильно-функциональный остеосинтез в системе лечения диафизарных переломов костей предплечья у детей: автореф. ... канд. мед. наук. - Ташкент, 2001.
10. Скворцов А.П. Лечение диафизарных переломов костей предплечья стержневым аппаратом / А.П. Скворцов, П.С. Андреев // Актуальные вопросы травматологии и ортопедии: тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. – Москва, 2006.